

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE HÁBITOS LECTORES¹

Uno de los objetivos de este Proyecto de innovación ha sido hacer una pequeña investigación acerca de los hábitos lectores de los estudiantes de la ESO en tres centros. Con este fin se elaboró una encuesta que se pasó en el primer trimestre en dichos centros. Posteriormente, los datos fueron tabulados, representados e interpretados.

Los apartados de este cuestionario responden a una serie de hipótesis relacionadas a su vez con lo que se consideran componentes del hábito lector:

- a) Los hábitos lectores del entorno influyen en la creación de actitudes favorables a la lectura. Un entorno de lectores favorece la formación de nuevos lectores o, dicho de otra manera, el prestigio social que tenga la lectura, es un factor determinante en la existencia de buenos lectores.
- b) Los alumnos son consumidores de ficción que se vehicula no solo a través de los libros de literatura. Este hecho, lejos de ser un obstáculo para la lectura, puede ser una base sobre la que edificar el hábito lector.
- c) La escuela tiene la intencionalidad de formar lectores a través de las actividades académicas. Estas pueden ser más eficaces o menos, e incluso pueden, paradójicamente, crear alumnos no-lectores.

En el análisis de estos apartados se ha tenido en cuenta la edad de los alumnos (marcada por el curso), los centros (IES La Marxadella de Torrent; IES Blasco Ibáñez e IES Jordi de Sant Jordi de Valencia) y el género. Sin embargo, los resultados de esta muestra no marcan en general diferencias reseñables, lo cual no significa que no exista, sino simplemente que este instrumento elaborado no las ha detectado. En todo caso, cuando se observe algún hecho significativo, se reseñará en los comentarios siguientes.

¹ José Ignacio Madalena Calvo

A. HÁBITOS LECTORES DEL ENTORNO

El primer bloque de preguntas hace referencia a las características del entorno del alumno respecto al valor que se otorga a la lectura. Consideramos la hipótesis que la creación de hábitos lectores requiere del estímulo que puede proporcionar un entorno social y familiar favorable a la lectura y que se concreta en conductas como regalar libros, comentarlos con los amigos, ser recomendado por un experto o el uso de la biblioteca.

La siguiente gráfica muestra los resultados de este apartado de la encuesta:

En esta otra gráfica se desglosan los resultados por grupos:

1. En tu casa se compran libros
2. En tu casa se compran periódicos, revistas
3. Tu familia, tus amigos te regalan libros
4. Tu grupo de amigos lee periódicos, revistas, cómics
5. Tu grupo de amigos lee libros
6. Se comenta en el grupo de amigos la lectura de algún libro
7. Has leído algún libro porque te lo han recomendado los amigos
8. Has leído algún libro porque te lo ha recomendado un profesor
9. Has leído algún libro porque te lo han recomendado tus padres o algún familiar
10. Usas la biblioteca de tu pueblo o de tu barrio para consulta de libros, estudiar, pedir libros en préstamo o para hacer un trabajo escolar

Comentario

El análisis de los hábitos lectores del entorno parte de dos gráficas:

- a) Resultados totales de todos los centros.
- b) Resultados parciales de cada grupo.

En general, los hábitos lectores del entorno no parecen favorables. La compra de libros apenas supera el 2,3 lo que significa que de vez en cuando se compran. Lo más frecuente es la compra de revistas y periódicos. Lo que no se ha considerado es qué tipo de libros y qué periódicos y revistas configuran en entorno del alumno. Un indicio indirecto es en el apartado de los tipos de lectura que les gusta o hacen, se citan periódicos deportivos, revistas para jóvenes o de temas específicos como el motor o la informática.

Hay bastante correlación entre la compra superior de revistas y periódicos frente a libros con el tipo de lecturas que hace el grupo de alumnos: leen más de las primeras que de las segundas. Esto es también coherente con el valor que conceden las familias a los libros, como demuestra el hecho de que casi nunca son objeto de regalo (1,49 de media).

Las lecturas apenas son objeto de conversación de los alumnos (inferior a 2). Tan solo un grupo la supera.

En cuanto a la influencia para estimular la lectura, parece que las recomendaciones de los profesores tienen más peso que las del entorno familiar.

Finalmente, el uso de las bibliotecas es escaso, aunque desconocemos si es por su poca accesibilidad, sus condiciones o porque los alumnos no tienen el hábito de ir.

Hay diferencias significativas dentro de cada centro y entre los centros. Tal vez la muestra debería mejorarse. En todo caso, llama la atención de que los grupos del PDC y PACG en dos de los centros superan la media en varios apartados. Tal vez pueda interpretarse como que la actuación más intensiva sobre estos alumnos ha influido en su entorno.

En conclusión, se puede decir que el entorno es poco favorable a la creación de hábitos lectores: se compran pocos libros, se regalan menos, se habla de ellos poco y claramente el estímulo por la lectura procede más del centro escolar que del entorno sociofamiliar.

Parece importante dar prioridad a una actividad social de animación a la lectura (que

se puede llevar a cabo desde la propia escuela, pero también desde las bibliotecas públicas y la administración). Dicha animación debería ir encaminada a prestigiar el libro y a crear situaciones en las que se hable de lecturas.

B. Consumo de ficción fuera del ámbito escolar

Los alumnos disfrutan consumiendo ficción. Entre la ficción que más consumen destaca el cine y la televisión, como cabía esperar, aunque también es muy elevado el escuchar a alguien que cuente historias.

Los motivos que aducen con más frecuencias son: evadirse y me ayuda a comprender el mundo. El que menos es el identificarse con algún personaje.

El gusto por la lectura es (¿Te gusta leer?) es bajo si lo comparamos con el consumo de otras fuentes de ficción y todavía es menor la sensación de satisfacción que proporciona la lectura.

Respecto a los tipos de lectura que más les agradan, destaca la prensa y las novelas. Habría que ver qué tipo de prensa. Teniendo en cuenta algunos de los comentarios de los alumnos, es probable que se refieran a prensa deportiva, del corazón o especializadas con ciertas actividades de ocio. En segundo lugar, destacan las novelas que si tenemos en cuenta el apartado de “Otros” salen mejor paradas, ya que ahí se incluyen relatos policíacos o de detectives, de misterio o de aventuras que podrían ser englobadas en el apartado de novelas. Finalmente, la poesía es un género poco frecuentado y habría que plantearse por qué. Tal vez porque requiere una mayor educación literaria.

C. LA LECTURA EN LA ESCUELA

Los alumnos prefieren con mucha diferencia elegir un libro de lectura a partir de una lista entregada por el profesor frente a leer un libro de modo obligatorio.

Una vez se ha elegido el libro o se ha obligado a leerlo, la mayoría dice que lo lee y muy pocas veces utilizan estrategias que suponen un incumplimiento de la tarea. Destaca el bajísimo porcentaje de “desobedientes”.

En los dos siguientes apartados hay una cierta confusión debido a que algunos alumnos han respondido a ambas al margen de si leen como si no leen. Se puede interpretar que sus respuestas se refieren a cuando han leído un libro y cuando no lo han leído. En todo caso, es necesario filtrar las respuestas para tener una imagen más clara de lo que quieren decir. También es importante explicarles bien el sentido de estas dos preguntas para evitar confusiones.

Los alumnos aducen para justificar el no leer que les aburre o no les interesa. En general no se aprecia nada que destaque. Parece que simplemente no les gusta leer porque les aburre y no les interesa. Es interesante analizar algunos resultados de grupo. Así, el 3º C y el PDC de la Marxadella destacan como motivos para no leer que no entienden lo que leen y que las tareas no sirven para aprender, lo que motiva el cansancio y el abandono.

En cuanto a los alumnos que leen, confiesan que la presión de la calificación es notable, aunque también es importante el tipo de tareas que se hacen con la lectura. El gusto por la lectura es relativamente bajo en alumnos que sí leen.

En cuanto a las tareas más habituales que se les pide a los alumnos destaca la elaboración de un resumen (3,02) seguidas de las de hacer un control de lectura, dar una opinión y describir a los personajes. Estas tres tareas pueden configurar la actividad

tipo que acompaña a una lectura. Es muy poco frecuente la tarea de recomendar un libro a alguien que supondría dar una consideración social a la lectura y no meramente académica. De este modo, parece que las tareas típicas que acompañan a la lectura refuerzan su dimensión académica que dificulta la creación de un entorno de lectores movidos por un ambiente favorable.

Queda por analizar el tiempo, momento y frecuencia de la lectura y las últimas cuestiones. Se puede adelantar que respecto al ítem 27 sobre la importancia que tiene para el alumno el hábito de leer las respuestas tiene bastante de tópicos, generalidades o vaguedades como: leer permite comprender mejor el mundo, es importante para la vida,

Respecto a lo último que han leído, la variedad es enorme, pero predominan referencias a lo que seguramente se ha leído en clase. Esto refuerza que la escuela cumple una función de primer orden en la formación de hábitos lectores con un éxito discutible a juzgar por los resultados analizados.

HÁBITOS LECTORES. COMENTARIOS

La encuesta se completaba con dos preguntas abiertas cuya finalidad era explorar ciertas actitudes ante la lectura y constatar el tipo de lecturas que realmente hacen los alumnos. A diferencia de los anteriores apartados, resulta difícil tabular estas respuestas dado que su variedad es enorme. También hay que señalar que tal como ocurre incluso con los ítems cerrados, se observa que algunos alumnos no parecen haber entendido la pregunta o son incoherentes en sus respuestas.

Por todo ello, en este apartado comentaremos por separado cada una de estas dos preguntas y remitimos a un anexo la recopilación de las respuestas de los alumnos.

1. ¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?

La mayoría de los alumnos consideran que es importante tener el hábito de leer. Hay una minoría que no lo considera importante y, además, dan la sensación de voluntad de exhibir esta opinión, tal vez porque no es lo normal. No obstante, son personas que afirman que leen, aunque citan lecturas poco o nada vinculadas al ámbito académico.

En cuanto a los argumentos que se dan, predominan una serie de lugares comunes:

- Amplía el conocimiento.
- Mejora el vocabulario tanto en variedad como desde el punto de vista ortográfico
- Mejora el nivel cultural
- Aprendes más
- Mejora la escritura
- Desarrolla la imaginación y la creatividad.
- Permite comprender el mundo en el que vivimos.
- Relaja, despeja la mente.

Se podrían agrupar estas respuestas en dos grandes ámbitos: ampliación del conocimiento y mejora de la escritura. En el primer ámbito no se concreta nada y se

expresan de forma muy general: leer hace más sabio, aprendes más, te “culturiza”. En el otro se hace referencia al léxico y su ortografía.

En gran medida se repiten algunos tópicos sobre las bondades de la lectura, sobre todo aquellos relativos a que leer mejora la escritura en su dimensión más visible, o sea, la ortografía. Menos frecuente es escuchar la relación entre lectura y conocimiento del mundo. Llama la atención la ausencia de relación entre el hábito lector y el placer de la lectura

También se pueden encontrar argumentos del tipo leer es bueno o interesante. Los que consideran poco importante este hábito argumentan:

- No debe ser obligatorio.
- Quita tiempo de otras actividades como el salir con los amigos.

Además, hay otros a los que no les importa esta cuestión, no son beligerantes.

2. ¿Qué es lo último que has leído?

En cuanto a las lecturas, se aprecia que un alto porcentaje de alumnos leen lo que se les manda en clase. En algunos casos han tenido opción de elegir. Las lecturas tienen mucho que ver con el grupo donde uno se encuentre. Dichas lecturas son promovidas por las asignaturas de castellano y valenciano (llama la atención de la ausencia de lecturas en una lengua extranjera).

También es destacable que un número importante de personas leen otras obras que es poco probable que se recomienden desde las citadas asignaturas y cuya elección tiene más que ver con la moda. Sería el caso de las sagas de Harry Potter y El señor de los anillos.

Esta diferencia tiene que ver mucho con los grupos (y su profesor) pues se aprecia que las lecturas son más homogéneas en unos grupos que en otros. Habría que plantearse la relación entre las lecturas que se hacen y las actividades de clase: ¿Significa que cuando hay una lectura común se hacen más actividades sobre ella en clase? ¿La variedad de lecturas indica que el hábito lector se suscita mediante lecturas

donde el alumno puede elegir y realizadas fuera del aula como algo paralelo a lo que se hace en clase?

Por el contrario, destaca la casi ausencia de lectura de poesía y teatro.

Algunas consideraciones finales

La mayoría de los alumnos reconoce la importancia de adquirir hábitos de lectura, aunque sus argumentos reproducen de modo simplificado otros que aparecen en los medios de comunicación o son tópicos en el ámbito escolar. Con todo hay una minoría que no le da importancia o no lo considera. Esta respuesta puede relacionarse con otros apartados de la encuesta que hacen referencia a la posibilidad de los alumnos de elegir las lecturas. La obligatoriedad de las mismas, si bien abre al alumno al conocimiento de la diversidad literaria, también puede provocar el rechazo cuando estas lecturas no se insertan en actividades más motivadoras. En este sentido, parece que la posibilidad de elegir entre varias obras recomendadas por el profesor puede contribuir a prevenir posibles rechazos. Además, habría que revisar el tipo de actividades en las que se integran tales lecturas.

La mayoría de las lecturas que reconocen los alumnos haber hecho recientemente derivan de las actividades académicas. Por consiguiente, con las cautelas antes apuntadas, parece que la escuela es un factor determinante en la creación de hábitos lectores. A ello habría que añadir la influencia del entorno social y familiar de los alumnos. En esta línea habría que pensar en actividades que prestigiaran el hábito de lectura.

ANEXO: VACIADO DE RESPUESTAS

IES BLASCO IBÁÑEZ

4º B

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
2	Si porque ayuda a la ortografía y amplía el conocimiento	Poesía de Pablo Neruda
3	sí	Rimas y leyendas (para castellano)
4	Sí porque es una manera de aprender gramática, ortografía y vocabulario y, además, divierte	Brida de Paulo Coelho y 11 minutos del mismo autor
5	Sí, pero siempre que le guste leer	Rimas y leyendas
6	Sí, porque leer instruye	Becquer
7	Sí porque entre otras cosas aprendes a no tener faltas	El Holocausto
9	Leer por leer no me parece importante, pero leer para aprender sí	Rimas y leyendas
10	Si, porque aprendes palabras nuevas y formas de expresión	El Marca
11	Si, porque creo que te ayuda a engrandecerte culturalmente	Leyendas de Becquer
12	Sí ya que es una forma de aprender a escribir	

4º D.

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1	Si porque nos da un coneixement que podemos expresarnos con facilidad	Isabel Allende: Hija de la fortuna
2	Sí, porque així la seua imaginació es desenvolupa i per aprende a escriure va molt bé	El diario de un skin
3	Sí per poder comprendre les coses que nos rodean i poder expresarno com mes habilitat	La casa de los espíritus, Hija de la fortuna
4	Sí, porque llegir t'ajuda en el futur per a poder expresarte molt milloro siempre que le guste leer	No me'n recordé del títol
5	Sí, porque així no perds vocabulari	Tirant lo Blanc
6	Sí porque si l'agrada llegir debe tener hàbits	Mi planta de Naranja
7	Si, perue amb els llibres es adquireix cultura	Tirant lo Blanc
8	Si, porque una volta el tens es molt mes facil llegir	The missing coins
9	Si, porque aixi pot encontrar moltes coses importants que no la halla escoltat en su vida diaria	
10	De vegades	Tirant lo Blanc
11	Si, porque diuen que llegir es de savis	Rimas y leyendas
12	Si, porque es una afició con si exies amb els amics	Rimas y leyendas
13	Sí aprenes molt	La màquina del temps

4º A

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1	Sí, porque te hace más culto	La espía que vestía de rojo
2	Si, porque leer te da cultura	Seda, de Alejandro Barico
3	No. Eso es algo como los bicios, si te gusta lees y si no, no	Que el vols mefisto y la zona muerta de Stephen King
4	Si, porque así es más culto	Dios vuelve en una Harley
5	Si, porque así es más culto	Tirant lo Blanc
6	Sí, no tendrá falta de ortografía	Algunas chicas son como todas, de Martín Casariego
7	Sí porque cda vez se apende más vocabulario y se hace trabajar la imaginación	
8	Sí porque al leer una persona se culturiza	
9	Si, para aprender y tener más cultura en su lenguaje, también te ayuda a tener imaginación	Un libro, el amor, las mujeres y la vida, de Benedetti
10	Si, porque siempre hay que aprender algo y tener un poco de cultura	Superdeporte
11	Sí porque enseña mucho	El señor de los anillos
12	No	Que no leo
13	Sí, porque es una manera de cultivarse	Tirant lo blanc (obligado)
14	Si	20 poemas de amor y una canción desesperada

GRUPO PACG

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1	Si per que en el futur tens més coses que pensar en l'hora d'actuar i també per a tindre més imaginació	Drácula de Bran Stoker
2	Si	El guardiá del anell. Revista
3	Si, porque es que li agrada o l'obligen per a aprobar	Indiana Jones y el tesoro perdido
4	Si	
5	No, porque no hace falta	Periódico

GRUPO 4º PDC

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1.	Em dona igual, si li agrada llegir...	Cartes d'hivern
2.	Em dona igual, si li agrada llegir...	Cartes a la marige. A rienda suelta
5	Si perquè es bo per a ell llegin comprens mes coses	La clasificació del meu equip
6	No	L'ultim roder
7	Si per saber llegir i comunicarse millor	Mor 1 vida, es trenca 1 amor
8	No, m'interesa yo mateix	Text d'un periòdic: Marca

9	Si, pero el necessari	
10	No	Les aventures del Antiç
11	Pense que el que lleis es perque li agrada no per gust	
12	Si	Marca i Deporte
13	Es dona el mateis, per que cada persona fa el que vulga	El mundo
14	No, cada uno hace lo que quiera	El Levante

3º ESO A

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1	Si, te culturiza	Romeo and Juliet
2	Si, porque te culturizas	
3	Si, porque leer yo pienso que es bastante educativo e interesante	El relato de un náufrago. García Marquez
4	Sí, porque se aprende y mientras te pasa el rato, pero yo no tengo tiempo y me canso de leer	No paso nada
5	Si, porque así se entera más de las cosas	Las aventuras del Tomas y revista de tipo Cosmopolitan, Ragazza.
6	Si, porque es bueno leer	L'amulet egipse no lo resumo porque no me apetece
7	Si, porque al leer se aprende bastante	El libro de rebeldes, me gustó bastante porque era un libro que enganchara, pero sino sin duda no me lo hubiera leído.

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
8	Si, porque ayuda a mejorar en la expresión oral y escrita	El viejo y el mar de Hemingway, Caperucita en Maniatan.
9	Si, porque leer es bueno despeja la mente, relaja	Caperucita en Maniatan.
10	Si porque aprende cosas	Si. No pidas sardinas fuera de temporada
12	No	El señor de los anillos
13	Hombre a mi me da igual	Harry Potter y el prisionero de Azcaban, el retrato de Dorian Gray y el Señor de los anillos.
14	Si porque aprendes	Rebeldes
15	Solo si le gusta leer al que no que no le dediquen	El viejo y el mar
16	Si porque se aprenden muchas cosas	Harry Potter y el caliz de fuego
17	Si porque hace expo.. tu cabez y aprendes cosas	Caperucita en Mánala. Es de una niña que ha de busaca a su abuela
18	Si porque se comentan	(Magia de hoy) que es ...
19	Si para tener más conocimientos	Si unos poemas que me bajé de Internet
20		Caballero de la armadura oxidada
21	No pues no lo se	Un libro de inglés
22	Si porque uno aprende más	Un libro de ingles. Simo y el espía
23	Si porque otra persona es más culta que la otra	La Nela
24	Si porque aprendiera más	El camino

2º A

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1	Sí, porque se puede aprender muchas cosas de los libros	Rebeldes
2	Leyendo aprendes muchas cosas y es muy interesante aprendes cosas nuevas	Rebeldes
3	Si porque lo ve interesante	Rebeldes
4	No	El principito
5	Sí, porque así aprendes más	Rebeldes
6	Si, o si no sería analfabeta	Resident Evil, Survivors (¡La mejor del universo!
7	Si porque es divertido y aprendes vocabulario	La espada de la verdad, el caminante de los sueños
8	Si porque se aprende más y tiene más vocabulario	Rebeldes y la Ley de la calle
9	Si, por que sirve para aprender cosas y para pasar el rato	El último libro que he leído ha sido Rebeldes
10	Si porque a lo que lees aprendes	Rebeldes
11	Pues sí porque me agrada	La muerte de una chica apedreada en África
12	Si porque aprendes cosas	L'abominable home de les neus.
13	No porque si no no tendrían tiempo para salir	El señor de los anillos, la cámara secreta
14	Si se puede despejar la mente	Rebeldes
15	Si, porque es muy interesante saber	Rebeldes y Jóvenes salvajes

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
	algo	
16	Si porque les gusta leer	Rebeldes
17	Sí, porque así es más creativo	Rebeldes
18	Si porque así sube el nivel cultural	Rebeldes
19	Yo creo que no porque todos no tienes ese habito	Rebeldes
20	Si porque aprende	Rebeldes
21	Sí, porque si le gusta puede hacer lo que quiera	Rebeldes
22	No me gusta leer	Nada
23	Si porque amplía su vocabulario y aprende	Rebeldes
24	No	Harry Potter
25	Sí, porque me parece interesante	Rebeldes
26	No porque no me gusta mucho leer.	Rebeldes.

IES LA MARXADELLA

GRUPO 3º PDC

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1	Si porque te puede gustar leer	Mujercitas
2	Si porque així es millora la capacitat intelectual	20 poemas de amor y una canción desesperada
3	Si porque despres et sap expresar millor davant de la gent	Luna oscura
4	No porque per a mi eixes coses no em semblen importants	Un libre que m'ha manat la profesora que es diu Pensaré en tú
5	No per que con la lectura no aprendes mucho	Una revista de historias que escribe la gente y la mandan a la revista para que lo lean
6	No porque a mi la lectura me dona igual	Una revista de famosos
7	Si porque la lectura es un mon i no es deu pedre	Demonio, la caida
8	Si porque així millora la seua capacitat intelectual	Somni de Tànger
9	Si porque quan una persona llig apren moltes paraules i apren moltes coses mes	L'últim que he llegit ha situ Harry Potter y el caliz de fuego"

3º C

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1.	Si perque llegint s'apren moltes coses i te desenvolupa la ment	La espada y la rosa
2.	Si, antes de los 18 "espasa"	Antología Antes de los 18 "espasa"
3.	Si perque si no llig a vegades no sentes res	Antes de los dieciocho
4.	Si perque l'agrada molt llegir	Antes de los dieciocho. Revista Vale
5.	Si porque no creo que sea malo	El meu amic Friedrich
6.	Si perque aprens paraules noves i te entretienes	Revista Loka Magacine
7.	Si perque llegir ajuda molt, aprens gramática, vocabulari, moltes coses	Harry Potter y El cáliz de fuego
8.	Si perque llegir es molt bó	Harry Potter (3 libro)
9.		El hombre de la armadura oxidada
10.	Si para tenir cultura	Tots el detectius es diuen Flanagan
11.	Si perque quan li manan llegir sempre ho farà	L'home del jaguar blanc
12.		Tots el detectius es diuen Flanagan
13.	Si per a prendre a llegir i a estudiar	Antes de los dieciocho, L'home del jaguar blanc
14.	Si perque a la hora d'estudiar al tindre el hàbit, l'estudi es mes senzill	Tots el detectius es diuen Flanagan
15.	Si perque et serveix per l'ortografia i estudiar millor	Tots el detectius es diuen Flanagan

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
16.	Si perque amplia el vocabulari i a l'hora d'estudiar comprens mes paraules i es mes facil entendres	Antes de los dieciocho, L'home del jaguar blanc
17.	No em sembla important si a una persona l'agrada llegir dons que llisca	L'home del jaguar blanc
18.	No perque no es tant important	L'home del jaguar blanc
19.	Si perque aprens molt de vocabulari	L'home del jaguar blanc
20.	Si perque s'ap`ren molt	Un periodic futbolistic
21.	Me pareix important perque pots aprendre molt llegint	Anava una revista d'ordinador
22.	Pense que si perque es poden aprendre moltes coses	El Marca

3º ESO A-B

	¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer?	¿Qué es lo último que has leído?
1.	Bé perque si l'agrada jasapayara	La joven maniática
2.	Si perque es vo lletgir	El meu amic Fredirch
3.	Si perque apren	Tots el detectius es diuen Flanagan, Antes de los dieciocho
4.	No sé. Se qui li agrada esta be perque aprenen mes coses	Tots el detectius es diuen Flanagan
5.	No perque si hi ha gent qui li agrada no li tenim que prohibir llegir	La revista Super Pop
6.	Si perque li aporta coses, es bo per a ell	El meu amic Friedrich
7.	Si perque apren coses interesants	El vendedor de noticias
8.	Si em sembla important perque despresquan vas a llegir-se un llibre té mes practica	La ultima camparada
9.	Si perque asi te mes comprensió lectora	L'home del jaguar blanc
10.	Si perque así sap mes	El meu amic Friedrich
11.	Si perque llegir es mot bo pero depen del llibre	El meu amic Friedrich
12.	Si perque si lliges tens mes cultura	Tots el detectius es diuen Flanagan
13.	Si, perque llegises millor	L'home del jaguar blanc

